

CIVAL: CLIMAAX in Valcerrina

Deliverable Phase I

Supporting Information 4: List of Communication Outputs

Reporting dissemination activities for CIVAL – Climaax in Valcerrina							
Type of Activity	Short description (names, titles, web addresses, etc.)	Date(s)	Venue	Level* L r n e O	Characteristics of Target group	Approx. number of organisations/ persons reached	Evidence n.
a) Media based activities [Newspapers, Specialist magazines, News Agencies, Press releases, Online editorials, etc.]							
Press release	Post event of Gabiano	04/08/2025	Local newspaper	L/R	General audience of local and regional stakeholders	Undefined	1
b) Internet based activities [Website, Newsletters, Social media, etc.]							
LinkedIn repost	Repost of Enrico Lucca who attended the meeting in Barcelona	17/06/2025	internet	L/R/N/E	General audience	26 likes/1 repost	2
LinkedIn post on TR2	Post to showcase the participation of Barcelona workshop “We were in Barcelona to present CIVAL, a project developed under the CLIMAAX initiative”	17/06/2025	internet	L/R/N/E	General audience	186 Impressions/ 1 comment/3 likes	3
LinkedIn carousel post on TR2	Carousel post to “ Come prepararci ai rischi climatici crescenti?”	22/07/2025	internet	L/R/N/E	General audience	307 Impressions/ 2 likes	4

LinkedIn flyer post on TR2	Flyer to invite people on our Gabiano's event "🌍 Rischi Climatici in Valcerrina: la tua voce conta! 🌍"	23/07/2025	Internet	L/R/N/E	General audience	196 Impressions/ 1 repost/ 3 likes	5
LinkedIn multiple photos post on TR2	Pictures after our Gabiano's event	07/08/2025	internet	L/R/N/E	General audience	77 Impressions	6
LinkedIn post on UrbyetOrbit	Post to broadcast project "🌍 UrbyetOrbit & CLIMAAX: Building Climate Resilience in Val Cerrina 🌱"	23/06/2025	internet	L/R/N/E	General audience	117 Impressions / 1 comment / 3 likes	7
LinkedIn carousel post on UrbyetOrbit	Carousel post "🔵 How can we prepare for increasing climate risks?"	22/07/2025	internet	L/R/N/E	General audience	522 Impressions / 1 repost by CLIMAAX / 10 likes	8
LinkedIn flyer post on UrbyetOrbit	Flyer to invite people to our Gabiano's event "Sei un cittadino, un imprenditore o fai parte di un'associazione nei comuni di Camino, Cereseto, ..."	23/07/2025	Internet	L/R/N/E	General audience	50 Impressions/1 like	9
LinkedIn multiple photos post on UrbyetOrbit	Pictures after our Gabiano's event "🌍 Valcerrina stands together against climate change!"	07/08/2025	Internet	L/R/N/E	General audience	20 Impressions / 1 like	10
c) Face to face activities [Business and trade fairs, Training seminars, Promotion events, existing events, Meetings/roundtables]							
Flyer for Gabiano's event	Flyer was printed and distributed to people/ stick in the municipalities to invite people to participate in our Gabiano's event	From 01/07/2025 to 31/07/2025	Flyer displayed on municipalities	L/R	General audience of local and regional stakeholders	Undefined	11
Meetings/roundtables	Presentation of the preliminary results and	31/07/2025	Gabiano, Piedmont, Italy	L/R	Stakeholders of the 11 communes in Valcerrina : Consultant, Municipal Councillor, City Council Member,	35/40	See SI-3

	roundtable with stakeholders				Mayor, Civil Servant, Farmer, Member of an Environmental Association, Civil Protection Volunteer/Officer, ...		
d) Other [Radio, TV, etc.]							
Survey 1 : CIVAL - Rischi climatici in Valcerrina	Survey broadcasted to people living and working in the 12 communes of Valcerrina to know their experience and perception of climate risks in their local territories	From 01/07/2025 ongoing	Google form, online	L/R/N	Stakeholders of the 11 communes in Valcerrina : Consultant, Municipal Councillor, City Council Member, Mayor, Civil Servant, Farmer, Member of an Environmental Association, Civil Protection Volunteer/Officer, ... + normal citizens living in the communes of Valcerrina	54 answers ingoing	See SI-2
Survey 2 : Protezione Civile : CIVAL	Survey more targeted across the 12 communes of Valcerrina to gather perceptions and experiences of climate risks. It focus on local decision-makers familiar with civil protection plans and mitigation measures, providing insights into vulnerabilities and strategies at community level.	From 15/08/2025 ongoing	Google form, online	L/R/N	Decision-makers of the 12 communes in Valcerrina and people working with civil protection and mitigation measures in the target region	Ongoing	See SI-2

* L = local; r = regional; n = national; e = EU level; O = outside Europe.

EVIDENCE

1. Press release

Bando dell'Unione Comuni Valcerrina

Cambiamento clima Strumenti e soluzioni per affrontare i rischi

GABIANO

● «I cambiamenti climatici sono una realtà con la quale ormai tutte le amministrazioni locali ed i cittadini hanno a che fare. Ma al di là del continuare a ripeterlo e a sentirselo ripetere è importante davvero avere gli strumenti per governare, nei limiti del possibile, lo scenario che si andrà a delineare nei prossimi anni. In quest'ottica l'Unione dei Comuni della Valcerrina ha partecipato e vinto un bando europeo che va proprio in questa direzione. Giovedì nel tardo pomeriggio il salone polivalente di piazza Europa a Gabiano ha tenuto a battesimo il momento pubblico dell'iniziativa con un incontro aperto ad amministratori (la maggior parte della quarantina di presenti in sala), cittadini, imprese ed associazioni. Nell'occasione si è discusso insie-

me ad Urby et Orbit, il sodalizio in collegamento con il Politecnico di Torino, quali possano essere idee e soluzioni per affrontare i cambiamenti climatici e i connessi rischi ambientali che riguardano un territorio che dal 1950 ad oggi ha visto un aumento della temperatura di due gradi e numerosi episodi (dal caldo intenso alle bombe d'acqua soltanto per citarne alcuni) che possono provocare danni ingenti, specialmente in una fascia come quella del Po che interessa comuni come Camino, Moncestino, Gabiano. E anche per le colture il clima mutato porterà dei danni ingenti: la previsione è di una riduzione del 50% per il mais, del 25% del vino e del 20% del frumento. Sono previsioni, ovviamente, ma non è motivo per trascurarle. A quello di Gabiano faranno seguito altri incontri nei prossimi mesi.

M.IAR.

2. [Linkedin repost : LINK](#)

TR2 Visual Analytics Company reposted this

 Enrico Lucca • 1st
PhD | Research Consultant: Water Resources Management, WEF Nexus, Climate Risks ...
2mo •

Attending the **CLIMAAX** project workshop in Barcelona !

We are presenting the first results of the Climate Risk Assessment we undertake at **TR2 Visual Analytics Company** for the Unione dei Comuni della Valcerrina, Piedmont (IT)! We are assessing the risks of **#flooding**, **#drought** and **#forestfires** under current and future scenarios of climate change.

Great opportunity to learn from other European regions applying the CLIMAAX handbook.

Mauro V. Maroussia Terrana #Valcerrina

 26

1 repost

3. [Linkedin post on TR2 : LINK](#)

TR2 Visual Analytics Company
1,699 followers
2mo •

✦ We were in Barcelona to present CIVAL, a project developed under the CLIMAAX initiative, on behalf of the Union of Municipalities of Valcerrina in Piedmont, ...more

3 1 comment

Like Comment Repost

Comment as TR2 Visual Analytics Company...

Most relevant ▾

Mauro V. • 2nd
CEO, COO, Managing Director 1mo ...

Congratulazioni! 🎉

Show translation

Like | Reply

Organic impressions: 196 Impressions Preview results ▾

4. [Linkedin carousel post on TR2 : LINK](#)

TR2 Visual Analytics Company
1,699 followers
3w · 🌐

● Come prepararci ai rischi climatici crescenti?

È questa la domanda che guida il nostro impegno nella Valcerrina, un ...more

Show translation

CIVAL CO-VALUTAZIONE DEI RISCHI CLIMATICI IN VALCERRINA

Un progetto europeo per rafforzare la resilienza della Valcerrina

Alluvioni, incendi, siccità: come prepararsi ai rischi climatici crescenti? →

2

TR2 ▾ Like Comment Repost

Comment as TR2 Visual Analytics Company... 🗨️ 🖼️

Organic impressions: 307 impressions Preview results ▾

5. [LinkedIn flyer post on TR2 : LINK](#)

TR2 Visual Analytics Company
1,699 followers
3w • Edited •

Rischi Climatici in Valcerrina: la tua voce conta!

Se vivi o lavori in uno degli 11 Comuni dell'Unione dei Comuni della ...more
Show translation

RISCHI CLIMATICI IN VALCERRINA
LA TUA VOCE CONTA!

Un incontro aperto a cittadini, imprese e associazioni della Valcerrina per condividere idee e soluzioni ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali del territorio.

Non puoi partecipare all'incontro?
Puoi comunque dire la tua rispondendo al sondaggio online!

GIOVEDÌ 31 LUGLIO, 17:00
SALONE POLIVALENTE, PIAZZA EUROPA
GABIANO

Giordano Manchi and 2 others • 1 repost

Like Comment Repost

Comment as TR2: Visual Analytics Company...

Organic impressions: 207 Impressions Preview results

6. [Linkedin multiple photos post on TR2 : LINK](#)

TR2 Visual Analytics Company
1,699 followers
1w • 🔒

🌐 Valcerrina unita contro i cambiamenti climatici!

Grande partecipazione e dialogo costruttivo all'incontro "Valutazione dei ...more
Show translation

TR2 ▾ Like Comment Repost

Comment as TR2 Visual Analytics Company... 😊 📷

Organic impressions: 82 Impressions Preview results ▾

7. [Linkedin post on UrbyetOrbit : LINK](#)

UrbyetOrbit
171 followers
1mo · 🌐

UrbyetOrbit & CLIMAAX: Building Climate Resilience in Val Cerrina 🌱

We're proud to contribute to CIVAL – CLIMAAX IN VAL CERRINA, an ...more

CLIMAAX
climate ready regions

CLIMATE RISK ASSESSMENTS FOR EVERY EUROPEAN REGION

URBYetORBIT Valcerrina TR2 insight

Giordano Manchi and 2 others · 1 comment

Like Comment Repost

Comment as UrbyetOrbit...

Most relevant

Marco Bonamente · 2nd
Engineer presso D/Appalonia · 1mo · ...

Mi piace
Show translation
Like | Reply

Organic impressions: 121 Impressions Preview results

8. [LinkedIn carousel post on UrbyetOrbit : LINK](#)

UrbyetOrbit
171 followers
3w •

How can we prepare for increasing climate risks?

This is the question driving our commitment in Valcerrina, a fragile and ...more

cival • 4 pages
CLIMAAX
climate ready regions

Unione dei Comuni
Valcerrina

CIVAL CO-ASSESSING CLIMATE RISKS IN VALCERRINA

A European initiative to enhance climate resilience in the Valcerrina region (Piedmont, Italy)

Floods, wildfires, droughts: how can we prepare for increasing climate risks?

1/4

10 1 repost

Like Comment Repost

Comment as UrbyetOrbit...

Organic impressions: 528 impressions Preview results

9. [Linkedin flyer post on UrbyetOrbit : LINK](#)

UrbyetOrbit
171 followers
3w • Edited •

Sei un cittadino, un imprenditore o fai parte di un'associazione nei comuni di Camino, Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Ponzano Monferrato, Villadeati, ...more

Show translation

RISCHI CLIMATICI IN VALCERRINA
LA TUA VOCE CONTA!

Un incontro aperto a cittadini, imprese e associazioni della Valcerrina per condividere idee e soluzioni ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali del territorio.

Non puoi partecipare all'incontro?
Puoi comunque dire la tua rispondendo al sondaggio online!

GIOVEDÌ 31 LUGLIO, 17:00
SALONE POLIVALENTE, PIAZZA EUROPA
GABIANO

1

Like Comment Repost

Comment as UrbyetOrbit...

Organic Impressions: 56 Impressions Preview results

10. [LinkedIn multiple photos post on UrbyetOrbit : LINK](#)

UrbyetOrbit

171 followers

1w • 🌐

🌐 Valcerrina stands together against climate change!

Strong participation and meaningful dialogue marked the event "Climate ...more

👍 1

👍 Like

💬 Comment

🔄 Repost

Comment as UrbyetOrbit...

Organic impressions: 27 Impressions

Preview results ▾

11. Flyer for Gabiano's event

CLIMAAX
climate ready regions

Valcerrina
Unione dei Comuni

URBY et ORBIT

TR2
In Motion Insight

RISCHI CLIMATICI IN VALCERRINA

LA TUA VOCE CONTA!

Un incontro aperto a cittadini, imprese e associazioni della Valcerrina per condividere idee e soluzioni ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali del territorio.

Non puoi partecipare all'incontro?
Puoi comunque dire la tua rispondendo al sondaggio online!

GIOVEDÌ 31 LUGLIO, 17:00
SALONE POLIVALENTE, PIAZZA EUROPA
GABIANO